

Bibliografía Dzhekkabtún

(en azul: producción en el marco del Proyecto Arqueológico Dzhekkabtún, financiado por la Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2011-2018)

Ancona Aragón, Iliana

- 2015 “Informe del análisis cerámico, Dzhekkabtún (Campeche), temporada 2015”. . Informe entregado al Consejo de Arqueología (INAH). Inédito.

Ancona Aragón, Iliana, Antonio Benavides Castillo e Iken Paap

- 2017 “Dzhekkabtún, Campeche: avances de la temporada 2015. Recorrido, excavación, consolidación y análisis cerámico”. En *Los investigadores de la cultura maya. El comercio y otros temas*, editado por María del Rosario Domínguez Carrasco *et al.*, 343-355. San Francisco de Campeche: Universidad Autónoma de Campeche (UAC). <https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Forschung/Dateien_Paap/Aragon_Benavides_Paap_2017_345-355.pdf>

Ancona Aragón, Iliana e Iken Paap

- 2018 “La estructura circular No. 84 de Dzhekkabtún, Campeche: implicaciones cronológico-culturales”. En *Los investigadores de la cultura maya. Gastronomía en la cultura maya: usos cotidianos*, editado por María d. R. Domínguez Carrasco, Miriam J. Gallegos Gómora, Ricardo Armijo Torres y Miriam E. León Méndez, 415-429. San Francisco de Campeche: Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

Andrews, George F.

- 1984 “Architectural survey, Puuc region: 1984 field season. Vol. II”. Manuscrito tipografiado, inédito.
- 1985 “Chenes-Puuc architecture: Chronology and cultural interaction”. En *Arquitectura y arqueología: metodologías en la cronología de Yucatán = Architecture and archaeology: Methodological approaches in Yucatan chronology*. Simposio organizado por George F. Andrews y Paul Gendrop, bajo el patrocinio de CEMCA y de la Federación de Alianzas Franco-Mexicanas en la ciudad de México, del 28 al 29 de junio de 1984. Collection Études Mesoaméricaines Serie II, 8, editado por George F. Andrews y Paul Gendrop, 10-39. México, D.F.: Centre d'Études Mexicaines et Centraméricaines.
<<https://books.openedition.org/cemca/6060>>
- 1986a “Chenes architecture”. Manuscrito inédito.
- 1986b *Los estilos arquitectónicos del Puuc: una nueva apreciación*. Colección Científica, 150 : Serie Arqueología. México, D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- 1997 *Pyramids and palaces, monsters and masks, vol.2, Architecture of the Chenes region*. The collected works of George F. Andrews in three volumes, editado por George F. Andrews. Lancaster: Labyrinthos.

Arias López, José Manuel, Lola M. Kaiser y Marieke Joel

- 2018 “La variabilidad funeraria entre dos sitios del Clásico Tardío-Terminal, Xkipché y Dzhekkabtún. Un análisis comparativo”. En *Los investigadores de la cultura maya. Gastronomía en la cultura maya: usos cotidianos*, editado por María d. R. Domínguez Carrasco, Miriam J. Gallegos Gómora, Ricardo Armijo Torres y Miriam E. León Méndez, 381-397. San Francisco de Campeche: Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

Benavides C., Antonio

- 1994 “Bilimkok y Dzehkabtún, Campeche, dos estelas tardías”. *Boletín de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Yucatán* 20, no. 115, 33-39.
- 2012 “Informe de actividades del ‘Proyecto Mantenimiento a Zonas Arqueológicas No Abiertas al Público’ (MANZANA), Temporada 2012, Vol. 2: Informe de labores del ‘Proyecto Protección de los Elementos Escultóricos de la Zona Arqueológica de Dzehkabtún, Hopelchén, Cam. Manuscrito inédito.
- 2016 “Algunos ejemplos de almenas mayas”. *Arqueología* 51: 189-197.
<<https://revistas.inah.gob.mx/index.php/arqueologia/article/view/10869>>
- 2021 “Las cresterías mayas”. *Estudios de cultura maya* 57: 31–54.
<<https://doi.org/10.19130/iifl.ecm.57.2021.18652>>

Benavides C., Antonio e Iken Paap

- 2015 “Dzehkabtún y Edzná, Campeche: edificios de planta circular”. *Mexicon* 37, no. 2: cover, 29-33.
<https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Forschung/Dateien_Paap/Benavides_Castillo_Paap_2015_-_Dzehkabt%C3%BA_n_y_Edzn%C3%A1.pdf>
- 2018 “Das Werk Teobert Malers und seine Bedeutung für die Maya-Archäologie. Beispiele aus Campeche und Yucatán.” En *Teobert Maler. Historische Fotografien aus Mexiko und Guatemala*, editado por Frank Stephan Kohl y Gregor Wolff, 33-44. Berlin: Ibero-Amerikanisches Institut (IAI). <https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Forschung/Dateien_Paap/Benavides-Paap-2018.pdf>

Dunning, Nicholas

- 1979 “The geography of power in Northern Yucatan, A.D. 700-1200: Territorial organization and political development”. Unpublished Undergraduate Paper, University of Chicago: Chicago.
- 1987 “Monuments in Yucatan and Campeche”. *Mexicon* 9, no. 5: 99.
<<https://www.jstor.org/stable/23758675>>

Gendrop, Paul

- 1983 *Los estilos Río Bec, Chenés y Puuc en la arquitectura maya*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- 1998 *Río Bec, Chenes, and Puuc styles in Maya architecture*. Translated by Robert D. Wood, edited with a foreword by George F. Andrews. Lancaster, CA: Labyrinthos.

Grube, Nikolai

- 2009 “Los monumentos esculpidos de Dzehkabtun, Campeche: epigrafía e iconografía”. *Los investigadores de la cultura maya* 18, no. 2: 27-39. <https://itunes-assets.itunes.apple.com/itunes-assets/CobaltPublic4/v4/6d/58/f7/6d58f7cb-f2e6-9bfe-c4b6-ba456a454295/330-3375694954441990743-Los_investigadores_de_la_Cultura_Maya_18_Tomo_II.pdf>

Jansen Philipp e IkenPaap

- 2014 “Dzehkabtún 3D. Levantamiento topográfico y reconstrucción virtual de un sitio maya”. *Los Investigadores de la Cultura Maya* 22, no. 2: 277-286. <https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Forschung/Dateien_Paap/Jansen-Paap_2014_.pdf>

Kaiser, Lola Martina, Iken Paap y Antonio Benavides Castillo

- 2016 “Hallazgo de un depósito de excéntricos en Dzehkabtún, Campeche, Mpo. de Hopelchén”. *Mexicon* 38, no. 3: 58-60. <https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Forschung/Dateien_Paap/kaiser_paap_benavides_2016.pdf>
- 2020 “Una aproximación a la industria lítica y a un depósito de excéntricos del Proyecto Aqueológico Dzehkabtún en Campeche”. En *Piedra contra piedra: estudios sobre lítica maya*, editado por Ricardo Torres Marzo y María d. C. Valverde Valdés. Primera edición, 197-239. Cuaderno / Centro de Estudios Mayas 45. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto de Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Mayas. <<https://doi.org/10.19130/iifl.psp.mayas.05260179>>

Lambers, Karsten y Katja Kothieringer

- 2015 “Natürliche Entwicklung und anthropogene Veränderung von Böden in einer früh- bis postklassischen Maya-Siedlung in Mexiko: Poster presented at the 2015 annual meeting of the German Soil Science Society, Munich, Germany, 9 September 2015”. <<https://www.academia.edu/17115615>>

Maler, Teobert

- 1902 “Yukatekische Forschungen”. *Globus. Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde* 82 (13-14): 197-230. <<https://www.digi-hub.de/viewer/!toc/DE-11-001832341/240/-/>>
- 1997 *Península Yucatán: Aus dem Nachlaß hrsg. von Hanns J. Prem. Mit Beitr. von Ian Graham*. Monumenta Americana 5. Berlin: Gebr. Mann.
- 2020 “Dzehkabtun.” En *Teobert Maler. Los textos en Globus (1879-1902)*. Traducción y edición: Antonio Benavides C. / Iken Paap, 137-141. Berlin: Ibero-Amerikanisches Institut. <https://publications.iai.spk-berlin.de/servlets/MCRFileNodeServlet/iai_derivate_00000054/Maler_Globus_2020.pdf>

Mata Amado, Guillermo y Jack Sulak

- 2000 “La estela 1 de Dzehkatun, Campeche, México”. *U tz'ib* 2, no. 8: 33.

Mayer, Karl Herbert

- 1983 “Gewölbedecksteine mit Dekor der Maya-Kultur”. *Archiv für Völkerkunde* 37: 1-62. <wayeb.org/download/resources/mayer08.pdf>
- 1989 *Maya monuments: sculptures of unknown provenance*. Supplement 2. Berlin: Von Fleming.
- 1991 *Maya monuments: sculptures of unknown provenance*. Supplement 3. Berlin: Von Fleming.
- 1995 *Maya monuments: sculptures of unknown provenance*. Supplement 4. Berlin: Von Fleming.

Michelet, Dominique y Pierre Becquelin

- 2001 “De Río Bec a Dzibilchaltún: Interrogaciones acerca de la ciudad maya clásica desde la perspectiva del Yucatán central y septentrional”. En *Reconstruyendo la ciudad maya: el urbanismo en las sociedades antiguas*. Publicaciones de la S.E.E.M. 6, editado por Andrés Ciudad Ruiz, María Josefa Iglesias Ponce de León y María d. C. Martínez Martínez, 211-251. Madrid: Sociedad Española de Estudios Mayas. <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2776097.pdf>>

Muller, Florencia

- 1960 *Campeche*. Atlas arqueológico de la República Mexicana, Dirección de Monumentos Prehispánicos, 2. México, D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Paap, Iken

- 2008 “Un cráneo de piedra de Dzhekbátún, Campeche, México”. *Mexicon* 30, no. 2: portada, 30. <https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Forschung/Dateien_Paap/Paap_2008.pdf>
- 2009 “Reconocimiento y mapeo de Dzhekbátún (Municipio de Hopelchén, Campeche)”. *Los investigadores de la cultura maya* 17, no. 2: 175-191.
- 2015a “Das Archäologische Projekt Dzhekbátún. Kontinuitäten und Brüche: End- und Postklassik im nördlichen Campeche, Mexiko”. *Nachrichten der Deutsch-Mexikanischen Gesellschaft*. April (2015): 4-6.
- 2015b “Die Grabungen des Ibero-Amerikanischen Instituts – Preußischer Kulturbesitz in Dzhekbátún (Campeche, Mexiko).” *En Mesoamerikanistik: Archäologie, Ethnohistorie, Ethnographie und Linguistik. Eine Festschrift der Mesoamerika-Gesellschaft Hamburg e.V.*, editado por Lars Frühsorge, Meike Böge, Christian Brückner, Miriam Heun, Jenny Lebuhn-Chetri y Dirk Tiemann, 200-218. Aachen: Shaker.
- 2016 “Arquitectura post-monumental en el Puuc y la zona transitoria Puuc-Chenes”. *Tambo. Boletín de arqueología* 3: 145-172. <https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Forschung/Dateien_Paap/Paap_2016.pdf>
- 2017 “Archaeological fieldwork in the transitional zone between Puuc and Chenes (Campeche, Mexico).” *En Recent investigations in the Puuc region of Yucatán*. Pre-Columbian Archaeology series, editado por Meghan Rubenstein, 87-98. Oxford, UK: Archaeopress. <<http://www.archaeopress.com/Public/download.asp?id={6733143A-5636-4C9F-8DC8-4E073BF2232B}>>
- 2021a “Dzhekbátún: historia de un conjunto habitacional del Clásico Tardío al Clásico Terminal”. *Gremium* 8, no. 15: 91-98. <<https://www.redalyc.org/comocitar.ou?id=684171841009>>
- 2021b “Xkipché y Dzhekbátún: dos proyectos arqueológicos alemanes tras las huellas de Teobert Maler”. *En Las ruinas mayas en la obra de Teobert Maler*, editado por Ma. Luisa Vázquez de Ágredos Pascual, Cristina Vidal Lorenzo y Patricia Horcajada Campos, 161-182. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- 2022 “Dzhekbátún: crisis and violence in the Terminal Classic”. *En 3,000 years of war and peace in the Maya lowlands: Identity, politics, and violence*. Routledge Archaeology of the Ancient Americas, editado por Geoffrey E. Braswell, 241-255. London, New York: Routledge/Taylor & Francis. <<https://doi.org/10.4324/9781351268004>>

Paap, Iken e Iliana Ancona Aragón

- 2018 “La estructura circular No. 84 de Dzhekbátún, Campeche: implicaciones cronológico-culturales”. *En Los investigadores de la cultura maya*, editado por M. R. Dominguez Carrasco, M. J. Gallegos Gómora, R. Armijo Torres y M. E. León Méndez, 415-429. San Francisco de Campeche: Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

Paap, Iken y Antonio Benavides Castillo

- 2013 “Informe: Trabajos de excavación, consolidación y levantamiento topográfico en Dzhekbátún (Campeche), 1 de marzo - 10 de mayo de 2013.” Informe entregado al Consejo de Arqueología (INAH). Inédito.

- 2014 “Proyecto Arqueológico Dzhekkabtún”. *Mexicon* 36, no. 1: 12.
<<http://www.jstor.org/stable/43857649>>
- 2015 “Dzhekkabtún, Campeche y los resultados de las temporadas 2013/2014: mapeo, excavación y consolidación.” *Los investigadores de la cultura maya* 23, no. 2: 101-122.
- 2015 “Dzhekkabtún y Edzná, Campeche: edificios de planta circular”. *Mexicon* 37, no. 2: cover, 29-33.
<https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Forschung/Dateien_Paap/Benavides_Castillo_Paap_2015_-_Dzhekkabt%C3%BA_n_y_Edzn%C3%A1.pdf>

Paap, Iken, José Ricardo Ruiz Cazares, Iliana Ancona Aragón y Marieke Joel

- 2019 “Dzhekkabtún, Campeche: Chultún 36, dos entierros del Clásico Terminal”. *Tambo. Boletín de arqueología* 4: 199-215. <https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/Forschung/Dateien_Paap/Paap-et-al-2019.pdf>
- 2023 “Análisis arqueológico y antropológico de dos entierros excavados en el Chultún 36, Dzhekkabtún, Campeche”. En *Contribuciones al estudio de la cultura maya*, coordinado por Miriam Judith Gallegos Gómora, Ricardo Armijo Torres, María del Rosario Domínguez Carrasco y Miriam Edith León Méndez, 211-221. San Francisco de Campeche: UACAM

Pollock, Harry E. D.

- 1936 “The architectural survey”. *Carnegie Institution of Washington, Year Book* 35: 122-125.
<<https://archive.org/details/yearbookcarne35193536carn>>
- 1970 “Architectural notes on some Chenes ruins”. En *Monographs and papers in Maya archaeology* (Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, 61), editado por William Rotch Bullard, 1-87. Cambridge, Mass: Peabody Museum.

Ruiz Cazares, José Ricardo

- 2018 “Informe técnico: análisis antropofísico del material osteológico del sitio arqueológico Dzhekkabtún, Campeche”. Informe entregado al Consejo de Arqueología (INAH). Inédito.

Ruz Lhuillier, Alberto

- 1945 *Campeche en la arqueología maya*. Acta Antropológica, 1. México, D.F: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Seler, Eduard

- 1912 “Anexo No. 3: Informe del primer Director de la Escuela, Sr. Dr. D. Eduardo Seler, al Presidente de la Junta Directiva de la misma”. En *Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas. Año escolar de 1910 a 1911. Informe del presidente de la junta directiva*, 27-32. México, D.F. Müller Hnos.
<https://books.google.de/books?id=wt06AQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>

Sosa Guillén, Omar Antonio

- 2019 “Los platos Cui Anaranjado Polícromo: Análisis interpretativo de las representaciones del Ave Moan en contextos funerarios del área maya.” Tesis para optar por el título de Arqueólogo, Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Williams-Beck, Lorraine A.

1997 “Consideraciones cronológicas y culturales para la zona de Hecelchakan de la provincia Ah Canul en Campeche. Consideraciones cronológicas y culturales para la zona de Hecelchakan de la provincia Ah Canul en Campeche”. en *X Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 1996*, editado por Juan Pedro Laporte y Héctor Escobedo, 524-544. Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

2024/08/05, Iken Paap
DOI: 10.5281/zenodo.7472540